

Dag-van-de-week-effect op de Amsterdamse Effectenbeurs

Opgesplitst in een non-trading en trading weekend-effect

Drs. J. Görtzen en Drs. R. Zwetheul

1 Inleiding

Het prijsvormingsproces op de diverse vermogensmarkten is altijd een veel besproken onderwerp geweest in de financieringsliteratuur. In welke mate historische koersgegevens kunnen worden gebruikt om zinvolle voorspellingen te doen over de toekomstige aandelenkoers heeft daarbij vaak centraal gestaan. Eén van de theorieën welke zich heeft beziggehouden met deze vraag is de random walk theorie. Deze theorie is volgens Fama (1965) opgebouwd uit twee hypothesen, waarvan de onafhankelijkheid van opeenvolgende rendementen, het meest van belang is. Om de hypothese van onafhankelijke opeenvolgende rendementen te toetsen worden (onder andere) cyclische tests gebruikt. Met behulp van deze tests wordt getracht patronen te ontdekken in een reeks van opeenvolgende aandelenkoersen rond karakteristieke tijdstippen, bijvoorbeeld de jaarwisseling of het weekend. Naast deze zogenaamde 'calendar turning points' doen zich ook opmerkelijke verschijnselen voor gedurende sommige maanden van het jaar, dagen van de maand, dagen van de week en tijdstippen van de dag. Deze effecten worden door Thaler (1987) samengevat onder de naam 'kalenderanomalieën'. Eén specifieke kalenderanomalie, het dag-van-de-week-effect, staat in dit artikel centraal. De vraag is of er voor de Amsterdamse Effectenbeurs ook sprake is van een dag-van-de-week-effect. Vervolgens wordt, in tegenstelling tot voor-

gaande (Nederlandse) onderzoeken, door middel van het betrekken van de openingskoersen op maandag, tevens bekeken of na constatering van een dag-van-de-week-effect dit effect optreedt tussen vrijdagslot en maandagopening of tussen maandagopening en maandagslot.

Na een korte beschrijving van de bestaande kalenderanomalieën en mogelijke verklaringen daarvan in paragraaf 2, wordt in paragraaf 3 het onderzochte databestand beschreven. Vervolgens worden in paragraaf 4 de verschillende resultaten gepresenteerd, waarna in paragraaf 5 gezocht wordt naar mogelijke verklaringen voor de geconstateerde verschijnselen. Het artikel wordt afgesloten met paragraaf 6, waarin de belangrijkste conclusies uit de studie worden weergegeven alsmede enkele aandachtspunten voor toekomstig onderzoek.

2 Kalenderanomalieën en mogelijke verklaringen

Achtereenvolgens worden de volgende kalenderanomalieën gepresenteerd: het maand-van-het-jaar-effect, dag-van-de-maand-effect, dag-van-de-week-effect en tijdstip-van-de-dag-effect.

De nuancering 'mogelijke' in de titel van deze paragraaf geeft al aan, dat de moderne vermo-

Drs. J. Görtzen is verbonden aan de sectie Ondernemingsfinanciering van de Katholieke Universiteit Brabant.

Drs. R. Zwetheul is eind augustus 1992 op dit onderwerp aan voornoemde universiteit afgestudeerd.

gensmarkttheorie geen eensluidende verklaring(en) geeft voor de diverse kalenderanomalieën. De hieronder genoemde verklaringen moeten dan ook als zodanig geïnterpreteerd worden.

Maand-van-het-jaar-effect

Na het vergelijken van de aandelenrendementen per maand komen vele onderzoekers (zie onder andere Rozeff en Kinney (1976), Keim (1983) en Lakonishok en Smidt (1988) met betrekking tot de Amerikaanse aandelenmarkt, Gultekin en Gultekin (1983) voor 16 landen buiten de Verenigde Staten en Van den Bergh en Wessels (1987) voor de Amsterdamse Effectenbeurs) tot de conclusie dat het gemiddelde aandelenrendement in januari hoger is dan in alle andere maanden van het jaar. Men spreekt daarom ook meestal van het januari-effect.

Als het januari-effect het gevolg is van het tegen het einde van het jaar verkopen van aandelen uit belastingoverwegingen, wat vaak wordt beweerd (zie onder andere Roll (1983) en Dorsman, Van der Hilst en Wijmenga (1987)), dan zou, ceteris paribus, de grootte en de betekenis van het gemeten januari-effect variëren met het niveau van de belastingen. In zijn onderzoek toont Keim (1983) echter aan, dat dit niet het geval is. Daarnaast toont Korajczyk volgens Keim (1983) aan, dat er in een groot aantal landen met verschillende belastingssystemen en maanden waarin het belastingjaar eindigt, toch sprake is van een januari-effect.

Dag-van-de-maand-effect

Uit studies van onder andere Ariel (1987, 1988) en Lakonishok en Smidt (1988) blijkt, dat de dagelijkse aandelenrendementen niet gelijkelijk over de maand verdeeld zijn. Ariel (1988) toont bijvoorbeeld aan, dat in de periode 1963–1981 voor bijna alle maanden (februari uitgezonderd) geldt, dat in de eerste helft een hoger rendement wordt behaald dan in de laatste helft van de maand.

Ariel (1987) geeft diverse mogelijke oorzaken aan, zoals concentratie van zowel dividendbetalingen in de tweede helft van de maand als van aankondigingen van belangrijke ondernemingsinformatie in de eerste helft, maar concludeert dat

geen van deze mogelijke oorzaken in staat is de empirische regelmaat in voldoende mate te verklaren.

Dag-van-de-week-effect

Constatering van een dag-van-de-week-effect houdt in, dat de aandelenrendementen niet gelijk over de week verdeeld zijn. Het weekend-effect kan gezien worden als een bijzonder dag-van-de-week-effect. In de literatuur wordt dit begrip verschillend gedefinieerd. Een groot aantal auteurs betitelen hoge gemiddelde rendementen op vrijdag en negatieve gemiddelde rendementen op maandag als een weekend-effect. In het vervolg van dit artikel wordt, gelet op de scheiding welke in het databestand wordt aangebracht tussen de slotkoers op vrijdag en maandag door middel van het toevoegen van de openingskoers op maandag, een negatief gemiddeld rendement tussen vrijdagslot en maandagopening betiteld als een non-trading weekend-effect, terwijl een negatief gemiddeld rendement tussen maandagopening en -slot in het vervolg een trading weekend-effect wordt genoemd. Een negatief (positief) gemiddeld rendement tussen vrijdagslot en maandagslot wordt als een (positief) maandag-effect getypeerd.²

Verscheidene onderzoeken (zie onder andere Cross (1973), French (1980) en Rogalski (1984)) tonen het bestaan van een maandag-effect in de Verenigde Staten aan, waarbij Rogalski (1984) de eerder genoemde scheiding tussen non-trading weekend-effect en maandag-effect heeft aangebracht. Naast het onderschrijven van het bestaan van een maandag-effect in de Verenigde Staten, wordt het internationale bewijs hiervoor geleverd door Jaffe en Westerfield (1985). Opmerkelijk in dit onderzoek is, dat zowel de Japanse beursindex als de Australische beursindex naast een maandag-effect ook een dinsdag-effect vertonen. Deze laatste bevindingen komen overeen met die van Kim (1988) en Condoyanni, O'Hanlon en Ward (1988). Voor de Amsterdamse Effectenbeurs hebben alleen Dorsman (1988) en De Jong, Kemna en Kloek (1992) onderzoek gedaan naar het bestaan van een dag-van-de-week-effect, waarbij Dorsman (1988) niet en De

Jong e.a. (1992) wel het genoemde effect constateren.³ Naast onderzoek naar het bestaan van een dag-van-de-week-effect, wordt (in tegenstelling tot de twee voorgaande onderzoeken) in het onderhavige onderzoek expliciet ingegaan op de aandelenrendementen tussen vrijdagslot en maandagopening enerzijds en de aandelenrendementen tussen maandagopening en maandagslot anderzijds.

Voor mogelijke verklaringen van deze kalenderanomalie wordt verwezen naar paragraaf 5.

Tijdstip-van-de-dag-effect

Onder andere Jain en Joh (1988) en Harris (1986) tonen voor de New York Stock Exchange aan, dat er zelfs binnen één dag karakteristieke patronen te ontdekken zijn.

Volgens Harris (1986) blijken de gemiddelde rendementen aan het begin en het eind van de dag in absolute waarde 5 tot 10 keer groter dan de rendementen in het midden van de dag. De sterke openingsrendementen, gemiddeld negatief op maandag en gemiddeld positief voor de overige dagen van de week, zijn toe te rekenen aan de eerste drie transacties.

Beide onderzoeken beperken zich tot constatering van genoemde feiten en geven dan ook geen verklaring(en) hiervoor.

3 Data

Voor het onderzoek zijn de (maandag)openings- en (dagelijkse) slotkoersen van de volgende hoofdfondsen via Datastream verzameld:⁴

ABN Bank, Ahold, Akzo, Amev, Amro Bank, Elsevier, Gist-brocades, Heineken, Hoogovens, KLM, Kon. Olie, Nat. Ned., Nedlloyd, NMB Postbank, Pakhoed, Philips, Robeco, Rolinco, Unilever en VNU.

Tijdens de onderzoeksperiode, welke loopt van 1 juli 1986 tot en met 30 juni 1992, zijn ABN Bank en Amro Bank samengegaan in de ABN AMRO Holding, terwijl NMB Bank in eerste instantie is overgegaan in de NMB Postbank Groep om daarna tezamen met Nat. Ned. samen te gaan in de Internationale Nederlanden Groep.

De onderzoeksperiode van deze 'fusiefondsen' is daarom afwijkend van de hierboven genoemde onderzoeksperiode.

Voor ABN Bank en Amro Bank geldt als einddatum 24 augustus 1990, terwijl 11 april 1991 de einddatum voor Nat. Ned. en NMB Postbank is.⁵

De 20 in het onderzoek betrokken fondsen zijn gedurende de gehele onderzoeksperiode onafgebroken hoofdfonds geweest. Daarnaast zijn deze fondsen geselecteerd op grond van het feit dat ze tezamen een groot deel van de totale marktwaarde van alle aan de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerde aandelen vertegenwoordigen. Zo schommelde de marktwaarde van de geselecteerde fondsen (exclusief Robeco en Rolinco) in procenten van de totale beurswaarde binnenlandse aandelen (exclusief beleggings- en houdstermaatschappijen) tussen de 75 (31 juli 1989) en 85 (31 juli 1991) procent.⁶

De grote omzetten in de geselecteerde fondsen vormen een derde reden waarom juist deze fondsen gekozen zijn. Door de grote omzetten, komt het niet of zelden voor dat er in deze fondsen geen handel is en er een fictieve slotkoers wordt gegeven. Een ander voordeel is, dat gedurende de gehele dag handel plaatsvindt. De geselecteerde fondsen geven een grotere zekerheid dat de slotkoers tot stand is gekomen door transacties die tegen het eind van de dag zijn uitgevoerd. Beide argumenten zijn van belang wil men van een eventueel effect profiteren en aan- of verkooptransacties plannen.

Berekende rendementen

Gelet op de eerder aangegeven driedeling tussen non-trading weekend-effect, trading weekend-effect en dag-van-de-week-effect, kunnen voor elk geselecteerd fonds uit het databestand drie verschillende rendementen bepaald worden. Daarbij is steeds uitgegaan, zoals in de meeste studies over aandelen, van de verschillen van de logaritmen van de koersen.

Om vast te stellen of er sprake is van een non-trading weekend-effect, worden slotkoersen van vrijdag en openingskoersen van maandag vergeleken:

$$R_i^{ntw} = \ln(P_{j,m}^o) - \ln(P_{j,v}^s) \quad (1.1)$$

waarin:

- R_i^{ntw} = rendement aandeel j tussen vrijdagslot en maandagopening;
- $P_{j,m}^o$ = openingskoers aandeel j op maandag;
- $P_{j,v}^s$ = slotkoers aandeel j op vrijdag.

Om vast te stellen of er sprake is van een trading weekend-effect, worden de openings- en slotkoersen van maandag vergeleken:

$$R_i^{tw} = \ln(P_{j,m}^s) - \ln(P_{j,m}^o) \quad (1.2)$$

waarin:

- R_i^{tw} = rendement aandeel j tussen maandagopening en maandagslot;
- $P_{j,m}^s$ = slotkoers aandeel j op maandag.

Met betrekking tot het dag-van-de-week-effect wordt het rendement van elke maandag berekend aan de hand van het verschil in de natuurlijke logaritmen van de slotkoersen van vrijdag en maandag, terwijl het rendement van de overige dagen wordt berekend aan de hand van de verschillen in de natuurlijke logaritmen van de slotkoersen van twee opeenvolgende dagen. Dit resulteert in:

$$R_{j,t+1} = \ln(P_{j,t+1}^s) - \ln(P_{j,t}^s) \quad (1.3)$$

waarin:

- $R_{j,t+1}$ = rendement aandeel j tussen t en t+1;
- $P_{j,t+1}^s$ = slotkoers aandeel j op t+1;
- $P_{j,t}^s$ = slotkoers aandeel j op t;
- t = dag van de week, waarbij t=0=5 voor vrijdag staat, t=1 voor maandag, enzovoort (t ∈ [0..5]).

Dit betekent dus bijvoorbeeld, dat het rendement op woensdag niet berekend kan worden als een aandeel op dinsdag uit de handel is genomen wegens specifieke omstandigheden of als de effectenbeurs op deze dag wegens vakantie gesloten is.⁷

Verdere aanpassing databestand en totaal aantal rendementen

Volgens Dorsman (1988) vindt op de Amsterdamse Effectenbeurs op een ex-dividenddag gemiddeld een koersdaling ter grootte van 76,8% van het uitgekeerde dividend plaats. Om te voorkomen dat deze ex-dividenddagen de resultaten van het onderzoek beïnvloeden, zijn de rendementen die behaald zijn op deze dagen uit het databestand verwijderd.

In totaal leverden de 20 geselecteerde fondsen 38.728 rendementen op, onderverdeeld in 28.034 rendementen berekend volgens formule (1.3) en 10.694 rendementen berekend volgens formule (1.1) en (1.2).

4 Resultaten

In paragraaf 4.1 wordt onderzocht of er sprake is van een dag-van-de-week-effect. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 het geconstateerde maandag-effect opgesplitst in een non-trading en trading weekend-effect.

4.1 Onderzoek naar het bestaan van een dag-van-de-week-effect

Tabel 1 toont de rendementen, berekend aan de hand van formule (1.3), over de dagen van de week. De tweede kolom geeft het gemiddelde rendement weer, $R_{j,gem}$, welke volgens formule (1.4) berekend wordt.⁸

$$R_{j,gem} = \frac{\sum_{t=1}^5 (R_{j,t} * n_t)}{\sum_{t=1}^5 n_t} \quad (1.4)$$

waarin:

- n_t = aantal waarnemingen van dag t.

Om de significantie van de rendementen $R_{j,1}$ tot en met $R_{j,5}$ vast te stellen, zijn de t-waarden berekend op basis van een tweezijdige toets.⁹ Deze toets onderzoekt het gedrag van de rendementen per dag van de week ten opzichte van nul.

Uit tabel 1 blijkt, dat alle in het onderzoek betrokken fondsen tussen vrijdag- en maandagslot negatieve rendementen vertonen. In 15 (van de 20) gevallen is er zelfs sprake van een significant maandag-effect. Bovendien zijn deze berekende rendementen in alle gevallen lager dan het gemiddelde. Voor de rest van de week is de verdeling

onder/boven het gemiddelde als volgt: 4/16 (dinsdag), 1/19 (woensdag), 4/16 (donderdag) en 9/11 (vrijdag). Gelet op het, voor deze overige dagen van de week, geringe aantal significant positieve of negatieve waarnemingen, kan er alleen gesproken worden van een significant maandag-effect.

Tabel 1: Gemiddeld rendement ($R_{i, gem}$) en het rendement op maandag ($R_{i,1}$) tot en met vrijdag ($R_{i,5}$) van de 20 onderzochte fondsen in procenten, berekend voor de periode 1 juli 1986 tot en met 30 juni 1992, waarbij voor de 'fusiefondsen' een afwijkende onderzoeksperiode geldt¹

Fonds	$R_{i, gem}$	$R_{i,1}$	$R_{i,2}$	$R_{i,3}$	$R_{i,4}$	$R_{i,5}$
ABN Bank	-0,029	-0,378**	0,255**	0,111	-0,081	-0,064
Ahold	0,053	-0,255*	0,139	0,078	0,155	0,147*
Akzo	0,016	-0,282**	0,052	0,207*	0,025	0,070
Amev	-0,014	-0,342**	0,142	0,131	0,022	-0,034
Amro Bank	-0,018	-0,286*	0,229**	0,077	-0,162	0,041
Elsevier	0,075	-0,279*	0,217*	0,101	0,161	0,173
Gist-brocades	-0,018	-0,487**	0,159	0,231*	0,078	-0,081
Heineken	0,032	-0,198*	0,031	0,140	0,079	0,103
Hoogovens	-0,035	-0,498**	0,225	0,242	0,103	-0,260
KLM	-0,007	-0,381**	0,079	0,188	0,096	-0,032
Kon. Olie	0,040	-0,028	0,088	0,074	0,039	0,024
Nat. Ned.	-0,002	-0,307*	-0,084	0,116	0,125	0,129
Nedlloyd	0,039	-0,192	0,189	-0,009	0,056	0,152
NMB Postbank	0,031	-0,258*	0,164	0,156	0,052	0,031
Pakhoed	0,088	-0,302*	0,233*	0,117	0,147	0,241*
Philips	-0,031	-0,357**	0,058	0,102	0,043	-0,010
Robeco	0,010	-0,060	-0,029	0,091	0,024	0,023
Rolinco	0,009	-0,041	-0,079	0,078	0,031	0,054
Unilever	0,041	-0,123	0,092	0,176*	0,037	0,017
VNU	0,010	-0,286**	0,118	0,201	0,029	-0,019

Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat op maandag voor 18 fondsen geldt dat het procentueel aantal negatieve rendementen het aantal positieve rendementen overtreft. Voor dinsdag en woensdag geldt, eveneens met twee uitzonderingen, het omgekeerde. De overige dagen geven wat dit betreft geen eenduidig beeld.¹⁰

Daarnaast is tevens gebruik gemaakt van de verschiltoets, omdat met behulp van deze toets, in tegenstelling tot de voorgaande, direct tot uitdrukking komt of bepaalde dagen afwijken van andere dagen. Deze toets, opgenomen in de appendix, bevestigt bovenstaande bevindingen.

4.2 Onderzoek naar het bestaan van een non-trading of trading weekend-effect

Na constatering van een significant maandag-effect, rijst de vraag of dit effect plaatsvindt tussen vrijdagslot en maandagopening (in paragraaf 2 en 3 non-trading weekend-effect genoemd) of tussen maandagopening en -slot (in paragraaf 2 en 3 trading weekend-effect genoemd).

Zoals uit tabel 2 blijkt, openen de aandelenkoersen (met uitzondering van Rolinco) op maandag gemiddeld lager dan het vrijdagslot. Bovendien zet deze daling zich gedurende de maandag (versterkt) door, resulterend in een maandagslot dat lager ligt dan de maandagopening.¹² Dat de daling zich op maandag tijdens de handelsuren versterkt doorzet blijkt uit het feit dat met slechts twee uitzonderingen (Kon. Olie en Unilever) geldt dat $R_i^{tw} < R_i^{n\prime tw}$ en uit de verhouding procentueel aantal negatieve/positieve rendementen:¹³ tussen maandagopening en -slot overtreft het procentueel aantal negatieve rendementen het procentueel aantal positieve rendementen, verhouding 19/1, terwijl tussen vrijdagslot en maandagopening deze verhouding op 10/10 ligt.

Gelet op het voorgaande en de significantie, één significant non-trading en 16 significante trading weekend-effect(en), kan een trading weekend-effect worden geconstateerd.

Tabel 2: $R_i^{n\prime tw}$ en R_i^{tw} van de 20 onderzochte fondsen in procenten, berekend voor de periode 1 juli 1986 tot en met 30 juni 1992, waarbij voor de 'fusiefondsen' een afwijkende onderzoeksperiode geldt

Fonds	$R_i^{n\prime tw}$	R_i^{tw}	Fonds	$R_i^{n\prime tw}$	R_i^{tw}
ABN Bank	-0,154*	-0,225**	Kon. Olie	-0,018	-0,010
Ahold	-0,107	-0,151*	Nat. Ned.	-0,048	-0,261**
Akzo	-0,039	-0,244**	Nedlloyd	-0,057	-0,135
Amev	-0,086	-0,257**	NMB Postbank	-0,006	-0,253*
Amro Bank	-0,043	-0,246*	Pakhoed	-0,074	-0,228'
Elsevier	-0,050	-0,230'	Philips	-0,106	-0,250**
Gist-brocades	-0,076	-0,337**	Robeco	-0,005	-0,055
Heineken	-0,053	-0,145*	Rolinco	0,021	-0,059'
Hoogovens	-0,072	-0,426**	Unilever	-0,088	-0,035
KLM	-0,120	-0,261**	VNU	-0,089	-0,199'

5 Mogelijke verklaringen

Gezien het ontbreken in het onderzochte databestand van de openingskoersen van de niet-maandagen, wordt hier (in hoofdzaak) volstaan met het zoeken naar mogelijke verklaringen voor het geconstateerde maandag-effect.

Risico

De lage aandelenrendementen op maandag zouden, volgens de financieringstheorie, moeten samengaan met en verklaard kunnen worden door een lage risicograad. Eén van de maatstaven om dit risico te meten is de standaarddeviatie. Uit ons onderzoek blijkt echter, dat de standaarddeviatie op maandag niet alleen hoog, maar in het merendeel van de gevallen (13 van de 20 fondsen) zelfs het hoogste van de week is.

Meetfouten

Gibbons en Hess (1981) opperen de mogelijkheid van meetfouten als verklaring van een maandag-effect. Het negatieve rendement op maandag zou veroorzaakt kunnen worden doordat niet de 'werkelijke' koers op vrijdag maar een 'te hoge' slotkoers wordt afgegeven. Volgens Jaffe en Westerfield (1985) zal in dat geval sprake moeten zijn van een lagere (mogelijk negatieve) correlatie tussen het vrijdagrendement en het maandagrendement dan tussen de rendementen van de overige opeenvolgende dagen. Na bestudering van de correlatie tussen de rendementen van opeenvolgende dagen stellen wij vast, dat meetfouten het geconstateerde maandag-effect niet kunnen verklaren: de correlatiecoëfficiënt tussen vrijdag en maandag is, met één uitzondering, in alle gevallen positief en in het algemeen hoger dan tussen de rendementen van de overige opeenvolgende dagen.

Oktober-krach van 1987 en mini-krach van 1989

De sterke koersdalingen op 19 oktober 1987 en 16 oktober 1989, beide op maandag, zouden alleen verantwoordelijk kunnen zijn voor het eerder geconstateerde maandag-effect. Na verwijdering van deze maanden uit het oorspronkelijke databestand blijkt, dat voor alle fondsen, in vergelijking met tabel 1, hogere rendementen op maandag

kunnen worden geconstateerd. Het aantal significant negatieve rendementen daalt dan ook van 15 naar 10. Voor de in de appendix toegepaste verschiltoets blijft het bestaan van een significant maandag-effect na verwijdering van oktober 1987 en 1989 echter overeind: in totaal 15 significante maandag-effecten, waarvan 12 met een onbetrouwbaarheid van 1%.

Handelwijze particuliere en institutionele beleggers

Reeds in 1962 beschrijft Osborne dat er verschillen in handelwijze tussen particuliere en institutionele beleggers bestaan. Particuliere beleggers hebben tijdens het weekend tijd om financiële beslissingen te nemen en zullen daarom relatief meer op maandag actief zijn in de markt dan op andere dagen. Institutionele beleggers werken juist niet gedurende het weekend en hebben de maandag nodig om een strategische planning op te maken en deze de volgende dagen uit te voeren. Miller (1988) deelt deze visie en beschrijft vervolgens dat particuliere beleggers vaker van adviseurs aanbevelingen krijgen om aandelen te kopen dan om aandelen te verkopen. Deze adviseurs werken alleen gedurende de week en dus zullen koopbeslissingen door particuliere beleggers gedurende de week uitgevoerd worden. Particuliere beleggers worden veel minder vaak geadviseerd om te verkopen en deze beslissing nemen ze dan meestal zelf wanneer ze tijd hebben, tijdens het weekend, en voeren deze maandag uit. Doordat er maandag een overschot aan verkooporders bestaat, zouden de aandelenkoersen kunnen dalen, zo luidt Miller's redenering. Lakonishok en Maberly (1990) constateren op maandag een lagere handelsactiviteit van institutionele beleggers en ze stellen vast dat de activiteit van de particuliere beleggers op maandag het hoogst van de week is. De resultaten ondersteunen Miller's theorie, maar Lakonishok en Maberly (1990) wijzen erop dat de resultaten geen bewijs vormen voor een oorzaak en gevolg relatie tussen omzet- en prijseffecten. Gelet op de afwezigheid in het onderzochte databestand van (specifieke) omzetgegevens, is bovenstaande theorie niet onderzocht.

6 Conclusies en aanbevelingen

Na constatering en beschrijving van een groot aantal kalenderanomalieën, verspreid over de hele wereld, rijst de vraag of één specifieke kalenderanomalie, het dag-van-de-week-effect, ook op de Amsterdamse Effectenbeurs plaatsvindt. Na presentatie en onderzoek van een voor deze beurs representatief geacht databestand, concluderen wij dat er ook op de Amsterdamse Effectenbeurs sprake is van een significant maandag-effect: de koersen dalen tussen vrijdag-slot en maandagslot significant. Om vast te kunnen stellen of dit effect plaatsvindt in het weekend of tijdens de handelsuren op maandag, hebben wij de openingskoers op maandag aan ons bestand toegevoegd. Na onderzoek blijkt, dat de daling vooral tijdens handelsuren plaatsvindt: in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rogalski (1984) met betrekking tot de aandelenmarkt in de Verenigde Staten, constateren wij een trading weekend-effect voor de Amsterdamse Effectenbeurs. Hoewel wij niet onderzocht hebben of het mogelijk is om met behulp van een op het geconstateerde dag-van-de-week-effect gebaseerde beleggings-

strategie buitengewone rendementen te behalen, kan het 'timen' van voorgenomen aan- en verkooptransacties wel extra rendement opleveren. Kooporders kunnen dan het beste op maandag (kort voor marktsluiting) worden uitgevoerd en verkooporders later in de week.

Voor de hand liggende oorzaken, zoals een lager risico op maandag, meetfouten en de oktoberkrach van 1987 en mini-krach van 1989, kunnen het geconstateerde dag-van-de-week-effect en trading weekend-effect niet verklaren. Bestudering van (gedetailleerde) omzetgegevens naast koersgegevens kan uitsluitsel geven over de vraag of de handelwijze van particuliere en institutionele beleggers het maandag-effect en het weekend-effect kan verklaren.

Gelet op het grote aantal onderzoeken dat een kalenderanomalie constateerde en het voortbestaan ervan, onderschrijven wij het reeds in 1967 door Bouma gehouden pleidooi voor de toepassing van gedragswetenschappelijke inzichten in de bedrijfseconomie en wij menen dat een verklaring voor de hierboven genoemde effecten dan ook eerder in het emotionele dan in het rationele gevonden kan worden.

Appendix

Bij de hier uitgevoerde verschiltoets is sprake van twee steekproeven. De eerste steekproef betreft $R_{j,t+1}$, berekend volgens formule (1.3) en gepresenteerd in tabel 1 met $s_{j,t+1}$ als standaarddeviatie. De tweede steekproef betreft het rendement van de overige dagen (R_{j,t_0}), berekend volgens formule (1.5) met s_{j,t_0} als standaarddeviatie.

$$R_{j,t_0} = \frac{\sum_{t=1}^3 (R_{j,t} \cdot n_t) - (R_{j,t^*} \cdot n_{t^*})}{\sum_{t=1}^3 n_t - n_{t^*}} \quad (1.5)$$

waarin:

- R_{j,t_0} = weekrendement van aandeel j met uitzondering van dag t^* ;
- R_{j,t^*} = rendement van aandeel j op dag t^* ;
- n_{t^*} = aantal waarnemingen van dag t^* ;

t^* = dag van de week, waarbij $t^*=1$ voor maandag staat, $t^*=2$ voor dinsdag, enzovoort ($t^* \in [1..5]$).

De volgende hypothesen kunnen worden opgesteld:

- H_0 : Het rendement van dag t^* wijkt niet af van het rendement van de overige dagen, $R_{j,t+1} - R_{j,t_0} = 0$
- H_1 : Het rendement van dag t^* wijkt af van het rendement van de overige dagen, $R_{j,t+1} - R_{j,t_0} \neq 0$.

Kort samengevat wordt dus het rendement op één dag vergeleken met het weekrendement met uitzondering van die ene dag. Daartoe is de volgende toets geformuleerd:¹⁴

$$t = \frac{R_{j,t+1} - R_{j,t_0}}{s \sqrt{\frac{1}{n_{t+1}} + \frac{1}{n_{t_0}}}} \quad (1.6)$$

De resultaten van deze tweezijdige toets staan vermeld in tabel 3. Deze tabel bevestigt het hiervoor geconstateerde maandag-effect nog eens. Naast een geringe uitbreiding van het aantal significante maandag-effecten, van 15 naar 16, neemt de betrouwbaarheid van deze significantie

wel aanzienlijk toe: 15 significante maandag-effecten met een onbetrouwbaarheid van 1% tegen 8 bij de vorige toets. Voor de overige dagen van de week kunnen geen eensluidende uitspraken worden gedaan.¹⁵

Tabel 3: Resultaten (t-waarden) van de tweezijdige verschiltoets tussen $R_{j,t+1}$ en $R_{j,t0}$ van de 20 onderzochte fondsen, berekend voor de periode 1 juli 1986 tot en met 30 juni 1992, waarbij voor de 'fusiefondsen' een afwijkende onderzoeksperiode geldt

Fonds	maandagrendement vergeleken met het weekrendement met uitzondering van maandag (t=0 en t*=1)	dinsdagrendement vergeleken met het weekrendement met uitzondering van dinsdag (t=1 en t*=2)	woensdagrendement vergeleken met het weekrendement met uitzondering van woensdag (t=2 en t*=3)	donderdagrendement vergeleken met het weekrendement met uitzondering van donderdag (t=3 en t*=4)	vrijdagrendement vergeleken met het weekrendement met uitzondering van vrijdag (t=4 en t*=5)
ABN Bank	-4,19**	3,44**	1,76	-0,65	-0,43
Ahold	-3,48**	0,96	0,29	1,16	1,06
Akzo	-3,56**	0,44	2,33*	0,11	0,64
Amev	-3,50**	1,67	1,60	0,39	-0,21
Amro Bank	-3,10**	2,90**	1,15	-1,68	0,68
Elsevier	-3,62**	1,45	0,27	0,89	0,99
Gist-brocades	-4,37**	1,64	2,37*	0,90	-0,59
Heineken	-2,90**	-0,02	1,40	0,60	0,89
Hoogovens	-3,39**	1,90	2,07*	1,02	-1,65
KLM	-3,40**	0,78	1,83	0,96	-0,22
Kon. Olie	-1,10	0,78	0,58	-0,01	-0,26
Nat. Ned.	-3,00**	-0,81	1,21	1,28	1,27
Nedlloyd	-1,90	1,24	-0,41	0,14	0,93
NMB Postbank	-3,13**	1,45	1,41	0,28	-0,00
Pakhoed	-4,24**	1,57	0,32	0,65	1,66
Philips	-3,16**	0,87	1,32	0,72	0,20
Robeco	-1,39	-0,79	1,64	0,27	0,25
Rolinco	-0,89	-1,56	1,24	0,40	0,79
Unilever	-2,24*	0,70	1,90	-0,05	-0,34
VNU	-3,34**	1,21	2,19*	0,22	-0,32

Literatuur

- Ariel, R.A., 'A monthly effect in stock returns', *Journal of Financial Economics*, 1987, pp. 161-174.
- Ariel, R.A., 'Evidence on intra-month seasonality in stock returns', in: 'Stock market anomalies', E. Dimson (red.), Cambridge, Mass., 1988, pp. 109-122.
- Bergh, van den, W.M. en Wessels, R.E., 'Januari-effect en tax selling hypothese; een empirisch onderzoek op de Nederlandse aandelenmarkt', in: 'De Amsterdamse Aandelenmarkt, theorie en praktijk', A.B. Dorsman e.a. (red.), Samson uitgeverij, Alphen a/d Rijn-Brussel, 1987, pp. 87-96.
- Bouma, J.L., 'De toepassing van intern-gedragsmodellen in de bedrijfseconomie', Stenfert Kroese, Leiden, 1967.
- Condoyanni, L., O'Hanlon, J. en Ward, C.W.R., 'Weekend effects in stockmarket returns: international evidence', in: 'Stock market anomalies', E. Dimson (red.), Cambridge, Mass., 1988, pp. 52-63.
- Cross, F., 'The behavior of stock prices on Fridays and Mondays', *Financial Analysts Journal*, 1973, pp. 67-69.
- Dorsman, A.B., 'Dividend en dividendpolitiek', Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen, 1988.
- Dorsman, A.B., Hilst, van der, J. en Wijmenga, R.Th., 'De Amsterdamse aandelenmarkt: een overzicht van empirische bevindingen', Bank- en effectenbedrijf, 1987, pp. 274-277.
- Fama, E.F., 'The behavior of stock market prices', *Journal of Business*, 1965, pp. 34-105.
- French, K.R., 'Stock returns and the weekend effect', *Journal of Financial Economics*, 1980, pp. 59-69.
- Gibbons, M.R. en Hess, P., 'Day of the week effects and asset returns', *Journal of Business*, 1981, pp. 579-596.
- Gultekin, M.N. en Gultekin, N.B., 'Stock market seasonality: international evidence', *Journal of Financial Economics*, 1983, pp. 469-481.
- Harris, L., 'A transaction data study of weekly and intraday patterns in stock returns', *Journal of Financial Economics*, 1986, pp. 99-117.
- Jaffe, J. en Westerfield, R., 'The week-end effect in common stock returns: the international evidence', *Journal of Finance*, 1985, pp. 433-454.
- Jain, P.C. en Joh, G., 'The dependence between hourly prices and trading volume', *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1988, pp. 269-283.
- Jong, de, F., Kemna, A. en Kloek, T., 'A contribution to event study methodology with an application to the Dutch stock market', *Journal of Banking and Finance*, 1992, pp. 11-36.
- Keim, D.B., 'Size-related anomalies and stock return seasonality', *Journal of Financial Economics*, 1983, pp. 13-32.
- Kim, S., 'Capitalizing on the weekend effect', *Journal of Portfolio Management*, 1988, pp. 59-63.
- Lakonishok, J. en Maberly, E., 'The weekend effect: trading patterns of individual and institutional investors', *Journal of Finance*, 1990, pp. 231-243.
- Lakonishok, J. en Smidt, S., 'Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective', *Review of Financial Studies*, 1988, pp. 403-425.
- Miller, E.M., 'Why a weekend effect?', *Journal of Portfolio Management*, 1988, pp. 43-48.
- Osborne, M.F.M., 'Periodic structure in the Brownian motion of

stock prices', in: 'The random character of stock market prices', P.H. Cootner (red.), Cambridge, Mass., 1962, pp. 262-296.

- Rogalski, R.J., 'New findings regarding day-of-the-week returns over trading and non-trading periods: a note', *Journal of Finance*, 1984, pp. 1603-1614.
- Roll, R., 'Vas ist das? The turn of the year effect and the return premia of small firms', *Journal of Portfolio Management*, 1983, pp. 18-28.
- Rozeff, M.S. en Kinney Jr., W.R., 'Capital market seasonality: the case of stock returns', *Journal of Financial Economics*, 1976, pp. 379-402.
- Thaler, R., 'Seasonal movements in security prices II: Weekend, Holiday, Turn of the month and intraday effects', *Journal of Economic Perspectives*, 1987, pp. 169-178.

Noten

- De auteurs bedanken Prof. Dr. P. Moerland, Prof. Dr. Th. Nijman en Dr. C. Veld voor hun kritische opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel.
- Doorredenerend betekent een dinsdag-effect dus een negatief gemiddeld rendement tussen maandagslot en dinsdagslot, een positief dinsdag-effect een positief gemiddeld rendement tussen maandagslot en dinsdagslot enzovoort.
- Naast het verschil in onderzoeksperiode kan ook de keuze van het onderzochte databestand als reden voor deze tegenstelling worden aangevoerd. Dorsman (1988) gaat uit van een index en De Jong e.a. (1992) onderzoeken individuele aandelen.
- De fondsnamen, waarbij Koninklijke Olie is afgekort tot Kon. Olie en Nationale-Nederlanden tot Nat. Ned., stemmen overeen met de benamingen in Het Financieele Dagblad van 30 juni 1992. De namen van de bij een fusie betrokken fondsen stemmen overeen met de benamingen in Het Financieele Dagblad op de laatste dag waarop in dit fonds gehandeld kon worden.
- Gelet op de geringe hoeveelheid data van de ABN AMRO Holding en de Internationale Nederlanden Groep, hebben wij ervan afgezien beide fondsen in het databestand op te nemen.
- Bron: 'De omzetcijfers van....', een uitgave van Het Financieele Dagblad. Eind juli is steeds als peildatum gehanteerd.
- De rendementen rond deze dagen kunnen nog afzonderlijk bestudeerd worden, al of niet resulterend in de vaststelling van een vakantie-effect. Hierop zal niet verder worden ingegaan.
- $R_{i,t}$ tot en met $R_{i,t-5}$ geven de gemiddelde rendementen op maandag tot en met vrijdag weer. Om verwarring met $R_{i,t}$ te voorkomen, is de toevoeging 'gemiddelde' in het vervolg bij $R_{i,t}$ weggelaten.
- Voor $R_{i,t}$ is gebruik gemaakt van een eenzijdige toets. Bij beide toetsen is gebruik gemaakt van de standaarddeviatie. Deze risicomaatstaf wordt in paragraaf 5 besproken.
- Er is bij deze (hier niet gepubliceerde) analyse voor alle in het onderzoek betrokken fondsen per dag gekeken of er sprake is geweest van een negatief, positief of onveranderd rendement. Vervolgens zijn deze bedragen per dag gecumuleerd en gerelateerd aan het totaal aantal dagelijkse waarnemingen.
- Significant negatieve/positieve rendementen worden bij een onbetrouwbaarheid van 5% aangeduid met een 'X', terwijl sig-

nificant negatieve/positieve rendementen bij een onbetrouwbaarheid van 1% met een 'XX' worden aangeduid. Deze significantieniveaus gelden ook voor de tabellen 2 en 3.

12 In 12 van de 20 gevallen wordt een significant positieve correlatie tussen $R_{j^{nw}}$ en $R_{j^{tw}}$ gevonden.

13 Vergelijk in dit verband voetnoot 10.

14 Hierbij is, op basis van de veronderstelling van een gelijke variantie van beide populaties, uitgegaan van de zogenaamde 'pooled variance':

$$s^2 = \frac{(n_{t+1} - 1) s_{j,t+1}^2 + (n_{10} - 1) s_{j,10}^2}{n_{t+1} + n_{10} - 2}$$

waarin:

n_{10} = aantal waarnemingen van de overige dagen in de tweede steekproef.

15 Het loslaten van de veronderstelling van een gelijke variantie, waarbij niet langer gebruik gemaakt kan worden van de eerder genoemde 'pooled variance', levert dezelfde conclusies op.